

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

- 1. Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
- 2. Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
- 3. Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
- 4. Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

- 5. Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
- 6. Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 7. Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
- 8. Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
- 9. Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

- 10. Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
- 11. Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

- 12. Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
- 13. Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

Мартаба МЕЛИКОВА

Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Доктор философии (DSc)

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ

For citation: Martaba Melikova. AESTHETIC IDEALS IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF ALISHER NAVOI. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 44-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11507931>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу духовного наследия Алишера Навои с позиций эстетики. Показано умелое использование философских категорий эстетики в творчестве мыслителя, их диалектическая взаимосвязь с моральными принципами гуманизма, который исходит из воздействия идей древнегреческой культуры на духовное наследие Алишера Навои. Усваивая философское наследие античности, Навои творчески подошел к их переосмыслению, идеи Платона и Аристотеля получили восточный оттенок в творчестве Навои. Влияние платоновских идей прослеживается и в структуре творчества Навои, который использует диалоги и беседы, которые ведут герои мыслителя. Многие идеи древнегреческих философов переработаны им в рамках его мировоззрения, некоторыми он пользовался в качестве инструментов для мировосприятия. Философско-этические взгляды Навои, которые были изложены в его творчестве, имели большое воздействие восточных назидательных произведений, в форме которых они собственно и были изложены.

Ключевые слова: красота, прекрасное, идеалы красоты, нравственность, античная культура.

Martaba MELIKOVA,

Samarqand davlat chet tillar instituti,
falsafa fanlari doktori (DSc)

ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDA ESTETIK IDEALLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Alisher Navoiyning ma'naviy merosini estetika nuqtayi nazaridan tahlil qilishga bag'ishlangan. Mutafakkir ijodida estetikaning falsafiy kategoriyalaridan mohirona foydalanilgani, ularning qadimgi yunon madaniyati g'oyalarining Alisher Navoiy ma'naviy merosiga ta'siridan kelib chiqqan insonparvarlik axloqiy tamoyillari bilan dialektik aloqasi ko'rsatilgan. Navoiy antik davr falsafiy merosini o'zlashtirib, ularni qayta tafakkur qilishga ijodiy yondashdi, Platon va Arastu g'oyalari Navoiy ijodida sharqona tus oldi. Afлотun g'oyalari ta'sirini Navoiy ijodi tuzilmasida ham

kuzatish mumkin, unda mutafakkir qahramonlari o'tkazgan dialog va suhbatlardan foydalaniladi. U o'z dunyoqarashi doirasida qadimgi yunon faylasuflarining ko'plab g'oyalarini qayta ishlagan, ba'zilaridan esa o'z dunyoqarashining quroli sifatida foydalangan. Navoiyning asarida bayon etilgan falsafiy-axloqiy qarashlari sharq targ'ibotchi asarlariga, ular haqiqatda ko'rsatilgan shaklda katta ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: go'zallik, go'zallik ideallari, axloq, qadimgi madaniyat.

Martaba MELIKOVA,
Samarkand State Institute of
Foreign Languages,
Doctor of Science (DSc)

AESTHETIC IDEALS IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF ALISHER NAVOI

ANNOTATION

This article is devoted to the analysis of the spiritual heritage of Alisher Navoi from the standpoint of aesthetics. The skillful use of philosophical categories of aesthetics in the work of the thinker is shown, their dialectical relationship with the moral principles of humanism, which comes from the influence of the ideas of ancient Greek culture on the spiritual heritage of Alisher Navoi. Assimilating the philosophical heritage of antiquity, Navoi creatively approached their rethinking; the ideas of Plato and Aristotle received an oriental shade in Navoi's work. The influence of Plato's ideas can also be traced in the structure of Navoi's work, which uses dialogues and conversations conducted by the thinker's heroes. He reworked many ideas of ancient Greek philosophers within the framework of his worldview, and he used some as tools for his worldview. Navoi's philosophical and ethical views, which were set forth in his work, had a great influence on Eastern edifying works, in the form in which they were actually presented.

Key words: beauty, beauty, ideals of beauty, morality, ancient culture.

Наследие древних цивилизаций имело положительное воздействие на становление Алишера Навои как мыслителя. Говоря о влиянии древнегреческой античной культуры, считаем необходимым указать, что интерес к их наследию для Навои исходил из того, что в их учениях глубоко проанализированы философские проблемы, и в тоже время античная философия имела огромное влияние на духовный мир исламского мира, на всю исламскую науку и культуру вообще. Хотя каждая эпоха по-своему подходила к осмыслению наследия греков. Усваивая философское наследие античности, Навои творчески подошел к их переосмыслению, идеи Платона и Аристотеля получили восточный оттенок в творчестве Навои.

Влияние платоновских идей прослеживается и в структуре творчества Навои, который использует диалоги и беседы, которые ведут герои мыслителя. Повествования Навои подчас своей трагичностью также схожи с творчеством Платона, где очень ярко обрисована внешняя картина трагедии, что свидетельствует о поэтическом гении Навои.

Конечно, Навои отнюдь не был интерпретатором древнегреческой культуры, так как он обладал восточным мышлением. Многие идеи древнегреческих философов переработаны им в рамках его мировоззрения, некоторыми он пользовался в качестве инструментов для мировосприятия. Философско-этические взгляды Навои, которые были изложены в его творчестве, имели большое воздействие восточных назидательных произведений, в форме которых они собственно и были изложены.

Анализ эстетических воззрений Навои свидетельствует о том, что наряду с философией древнегреческих философов на его мировоззрение оказала влияние арабская культура и исламские ценности. Многие из идей Навои имеют непосредственное отношение к определенным идеям исламской религии. Исламские источники, Коран, Сунна пророка, хадисы стали основой для формирования эстетических взглядов Алишера Навои.

Эстетическая доктрина ислама большое внимание уделяет категории прекрасного. В священном писании большое место отводится таким понятиям как джамиль – красивый, камиль – совершенный, хасан – прекрасный, соф – чистота, нур – свет, кабир – великий и т.д. [Коран] Эстетическое восприятие прекрасного в Коране имеет яркую палитру и многообразное значение. Понимание красоты в исламе раскрывается через божественную красоту, красоту материального мира, красоту духовного мировосприятия, невидимую красоту, которые неразрывно связаны с деятельностью человека. Бог как выражение абсолютной красоты, является идеалом прекрасного.

Как проявление земной и божественной красоты в исламе выступает любовь. Ислам видит причины появления любви в красоте и прекрасном. Любая красота, которая есть в мире, внутренняя или внешняя, вызывается любовью. Красота по исламу является постижением сущности любви. И потому она способна доставить чувство удовольствия и наслаждения для людей. Взаимосвязь красоты и любви является основополагающим принципом ислама. Так, Джамии отождествляет красоту и любовь сердцу и душе, жемчугу и кладези. Испокон веков любовь и красота шли рука об руку, и существование людей напрямую зависит от их единения, которые нельзя представить друг без друга [Джами; 1986].

В исламе чаще встречается концепция, согласно которой нравственное и эстетическое, религиозное и светское взаимозаменяемы, взаимоприемлемы друг для друга. Добро в исламе воспринимается как действия по богослужению, благосклонность к людям, нравственные характеристики человека. И что является добром, то прекрасно, так как оно соотносится с атрибутами бога, в число которых входит прекрасные имена и творческие начала.

Согласно концепции ислама естество человека призвано быть прекрасным, ведь бог благосклонен к тем, чьи дела благодетельны. Все хорошие качества в человеке являются его украшением, тем самым закладывают в нем божественный потенциал.

Анализ исламских ценностей указывает на наличие любви, в которой в единое целое заключены эстетические и этические категории, любовь творца и любовь человека, духовная и физическая любовь.

Стремление Алишера Навои к созданию образа совершенного человека нашли свое воплощение в образах его героев Фархада, Искандера, в которых он выделил такие положительные качества, которые стали основанием для выделения их из общества. Навои сделал попытку обосновать взаимосвязь знаний с разумом, и применением в практической деятельности. Человеческие действия по мнению Навои основываются на воле человека и принципе выбора пути, главной целью которого является достижение нравственного идеала. В духовном наследии мыслителя нравственным идеалом является человек, который обладает мудростью, справедливостью, храбрый по своей природе и щедрый в своих делах. Посредством образов своих героев Навои стремится показать нам поведенческие цели и этические нормы, которых он придерживается. эта убедительная идея Навои получает свое выражение через подражание идеальному образу, который является символом гармоничности и красоты [Алишер Навои; Стена Искандара].

Исходя из утверждения Аристотеля что прекрасным является добро и благие деяния, Навои возводит принцип, согласно которому прекрасное у него есть добрые поступки, изящество и красота, возвышенные чувства героев и героические подвиги. Прекрасному противопоставляется безобразное, зло и жесткость, уродство, низменные поступки людей. И эти идеи пронизали все творчество Алишера Навои. Идеино-эстетическое основание духовного наследия Алишера Навои заключено в извечной борьбе добра и зла. Причем немалое место в творчестве мыслителя занимает трагическое как эстетическая категория. Причем необходимо указать, что все категории эстетики нашли свое отражение в трудах Навои. Согласно эстетике ислама эстетические категории тесно связаны с нравственными категориями. Прекрасное по сути своей всегда нравственно, но иногда у мыслителя мы можем видеть красоту в сочетании с безобразностью, изящество с уродливостью, которые тесно переплетаются в чертах характеров героев. В духовном наследии Алишера Навои главный герой это человек, который полон противоречий по своей сути. Иногда внешняя красота

героев поэм Навои не спасает их от людских пороков. Красоту Навои считает частью прекрасного, но лишь внешним ее атрибутом [Алишер Навои; Т IV. Т. 1968; 182-183].

Но есть герои у Навои, которые изначально чистые по своей природе, обладают гуманистическими чертами характера, они полны достоинства и отваги, они не вступают в сделку со своей совестью. Как Фархад и Искандер, они готовы всегда прийти на помощь к людям, которые находятся в чрезвычайной ситуации, будь то один человек или целый народ.

Само духовное наследие Алишера Навои является эстетической ценностью, ведь нельзя оставаться равнодушными читая поэмы Навои, они затрагивают глубинные чувства человека, заставляя его сопереживать героям Навои.

Анализ духовного наследия Алишера Навои указывает на то, что философско-этические идеи мыслителя достаточны обширны по своему охвату и глубоки по своей смысловой нагрузке. Его наследие затрагивает философские, морально-нравственные и эстетические вопросы [Алишер Навои; 1968]. Вера Навои в высокую духовность человека позволила ему создать идеальные образы и открыть в своих трудах безграничный мир красоты, свободы, в своих трудах он определил векторы развития идеального человека и общества. Навои яркими красками изобразил стремления людей к возвышению над пространством и временем, преодолению всего земного, утверждению своего участия в прекрасном и наполненном гармонией мире.

Основной идеей произведений Алишера Навои является стремление показать поиски человека на пути самосовершенствования, которая является отнюдь не самоцелью, а лишь средством достижения гармоничности.

Проблема искусства занимала центральное место в духовном наследии Алишера Навои, где тесно переплетены теоретические и практические проблемы эстетической науки, вопрос о роли искусства в развитии культуры, идейный характер искусства, соотношение национального и общечеловеческого в искусстве.

Эстетическая ценность произведений Навои заключается не только в изящном слого, глубине философских мыслей, но и реальном отображении окружающей действительности и ее эстетическом познании.

В трактате “Язык птиц” Алишера Навои представлены сцены птичьего базара, читая которые, читатель может полностью окунуться в атмосферу восточного базара, а также красочно описывается каждая долина, к которой устремляются стаи птиц дабы познать своего владыку.

Словесный образ событий призван отразить в себе черты, которые присущи художественному образу и здесь мы можем увидеть схожесть их с образами изобразительного искусства. Но отличительной чертой словесного образа является его отвлеченность от отражения чувственных образов предметов и вещей. Или говоря другими словами посредством слова возможно косвенное воссоздание чувственного образа предметов. Отличительной чертой словесных образов является то, что посредством слов можно воспроизвести мысли и чувства, которые способны возникнуть в связи с явлениями и предметами окружающего нас мира. Обратим внимание на тот факт, как Навои дает характеристику Симурга, утверждая, что сияет, свои величием затмевая мир. Здесь мы становимся свидетелями мастерства Навои, которое отражает созидательную творческую энергию творца. Большим пафосом облечена та капля моря, в которой отражен весь мир, который является свидетельством вечности в мгновении, которая способна повергнуть в замешательство весь мир [Алишер Навои Том III, 1968].

Природа, явления окружающей действительности в поэзии Навои описаны во всем буйстве красок, которые присущи восточным мотивам. К восприятию чувства красоты, прекрасного можно стать ближе лишь посредством осознания того, что весь мир пронизан всеобщим единением, одухотворенностью человеческого бытия.

И чем глубже проникаем мы в мир образов Навои, тем шире перед нами открывается панорама многообразия единичного мира вещей, безграничность локального мира,

посредством прорыва обособленности внешнего мира погрузиться в тайны всеобщего единства человека, природы и творца.

Если сравнивать духовное наследие Алишера Навои с точки зрения литературного жанра, то необходимо отметить, что оно связано с художественным отражением событий. Характеристика человека здесь тесно связана с существующими в мире обстоятельствами, которые напрямую связаны с определенными векторами развития. Характерные черты человека здесь имеют диалектическую взаимосвязь с художественным отображением действительности, которые неразрывно связаны с жизненными обстоятельствами, сподвигающими человека на совершение тех или иных поступков.

Описывая мир, Навои ассоциирует его устами Фархада превосходящим картины китайцев, а может даже лучше чем райские сады. И тот человек, кто будет усердно продвигаться по пути познания мира, тот найдет сотни роз в их цветниках:

«Счастливец! Пусть под солнцем капля он,

В нем океан познания заключен!

Он все науки мира изучил,

На всех языках он заговорил.

Душа он, обнимающая мир,

Он — капля, отражающая мир» [Алишер Навои Том III, 1968: 139]

Призвание человека Навои видит в том, чтобы быть человеком. Настоящий человек велик своей человечностью, в нем собрана квинтэссенция человечности всего мира:

«И это настоящий человек,

Средь сонмищ наивящий человек.

Велик он человечностью своей,

Живет в нем человечность всех людей». [Алишер Навои Том III, 1968: 164]

Портреты героев, словесное отражение красоты героинь у Навои широко предстают в его поэмах “Фархад и Ширин”, “Лейли и Меджнун”. Описывая красоту Ширин, он сравнивает ее лоб с розой, ресницы с шипами, саму ее он называет солнцем среди лун, от взора которой Фархад лишается чувств, настолько поразила ее красота героя Навои:

«Для уловленья в сеть ее красы, —

Как два аркана черных, две косы —

Две черных ночи, и меж той и той, —

Пробор белел камфарною чертой.

Злоумышляла с бровью будто бровь,

Как сообща пролить им чью-то кровь,

И на Коране ясного лица

Быть верными клялись ей до конца» [Алишер Навои Том IV, 1968: 182-183].

Или же с упоением Навои описывает красоту горных ущелий, садов страны Армен, которую увидел в зеркале Фархад, в мельчайших подробностях Навои описывает флору этой страны, не забывая упомянуть названия цветов, начиная от фиалок, гиацинтов, роз, заканчивая нарциссами и лилиями. Травинку Навои сравнивает с острым лезвием ножа, способным пустить кровь. Насколько живописны пейзажи в поэмах Навои, что читатель чувствует дуновение ветерка, зной пустыни, в которой прибывает Меджнун:

«В степях Аравии настал таммуз,

И землю зной давил, как тяжкий груз.

Горячий ветер, как Меджнун гоним,

Всех обжигал дыханием своим.

Меджнун бежал и ноги поднимал,

Как от жаровни, ноги отнимал:

Песок июньским солнцем накален!

От зноя пострадал и небосклон» [Алишер Навои Том IV, 1968: 135].

В данном случае красота как категория эстетики открыта во всем многообразии форм. Читая данные строки, человек способен испытать такие глубокие чувства, на которые

способны воздействовать такие явления, как веки, взгляд, розы, цветение сада, а также многое, что указывает на прозрение красоты способствует продвижению безграничной творчество созидательной энергии человека.

Конечно, когда творил великий Навои, он не знал о принципах эстетической науки, категориях прекрасного, возвышенного, безобразного, трагического, которые рассматривались с точки зрения философской науки. Основные эстетические категории у Навои рассматривались с философско-эстетической позиции и отличны внутренним содержанием от определений, которые приняты в мусульманской философии. Представители калама рассматривали эстетические категории прекрасного, безобразного, возвышенного с позиций исламской теологии, а представители восточного перипатетизма рассматривали их с точки зрения философов древней Греции, особенно Платона и Аристотеля. Пытаясь раскрыть некоторые эстетические категории, Навои своей целью выбрал личностное развитие человека, которое было основано на совершенствовании его внутреннего мира, познавательной способности окружающей действительности и чувственного познания красоты мира.

В духовном наследии Алишера Навои широко представлены такие эстетические категории как прекрасное, красота, безобразное, низменное, трагическое. В творчестве мыслителя они тесно переплетаются с этическими идеалами мыслителя, представляя особый мир человеческого бытия. Мощь гармонии красоты настолько велика, что человек не может устоять перед их воздействием. Сила красоты притягивает человека и имеет глубокое воздействие на внутренний мир человека.

Мировоззрение Алишера Навои, которое нашло свое отражение в его многочисленных работах имеет корни в эстетической концепции Аристотеля. Эстетика Аристотеля имела место во всех его произведениях, причем и эстетические категории также имели свое место в различных его трудах. Так определение прекрасного у Аристотеля мы находим в трактате “Риторика”, чему посвящена целая глава трактата. Аристотель выделяя прекрасное описывает его значимость для самого себя, и оно приятно, потому что благо [Бычков 2002: 189].

Как человек передовой, постигший многие науки, Алишер Навои впитал в себя все лучшие идеи философских учений, передовых идей мыслителей античности и средневековья. В своих произведениях Алишер Навои пропагандировал стремление людей к осознанию своей цели в жизни, постижения счастья посредством нравственного самосовершенствования. И человек осознавший свое предназначение в жизни способен делать добро, тем самым став счастливым и прекрасным.

Эталоном прекрасного человека, который воспевался в поэмах Навои был тот, кто был мудрый, храбрый, мужественный, справедливый. И в этом моменте можно проследить идею соразмерности человеческих сил и природного потенциала, гармоничности мира и вселенной. Отношения героев Навои уравновешено, они беспристрастны, взгляд их спокойный, воля тверда, и во всем облике героя сочетаются физическое совершенство и чувствуется цельность человеческой природы [Алишер Навои Том I –X, 1968].

В духовном наследии Навои облик героев наполнен индивидуальностью, личностными чертами, типическими свойствами совершенной личности, которые включают в себя некие универсальные качества, которые существовали в духовной культуре востока. Навои формирует важность образов героев, которые борются за гармонии на земле своей мудростью, а иногда при помощи физической силы, ловкости, целеустремленности и мужества. И в этой борьбе возможно выявление ценности героических усилий, готовность героев к самопожертвованию, в чем в конечном итоге отражается подлинное совершенство личности.

Что касается проявления красоты в трудах Алишера Навои, то оно является одним из качеств женщин, которые прекрасны, умны и отважны. Женские образы у Навои олицетворяют собой красоту, ум, верность и отвагу. Многие женские образы у Навои соизмеримы с понятием калокагатия, что сочетает в себе прекрасное и доброту. Так, Ширин красива и умна, она совершает свои поступки во благо своего народа, идя на жертвы ради него, отрекаясь от своей любви ради мира и спокойствия своего народа.

И если по Аристотелю калогатийность присуща только мужчине, то у Навои определяет присущность калокагатии и мужчине, и женщине. Сочетание прекрасного и доброго не чуждо Навои, но его трактовка намного шире.

Прекрасное и этическое были и будут всегда в сочетании и во взаимосвязи. И прекрасны справедливость, почет и победа. Прекрасны все добродетели, которые включают в себя и борьбу с врагами, мужество и отвагу. Отвага, мужество и почет никак не связаны со стремлением к материальному благу, а являются признаком выдающихся достоинств человека [Аристотель 2000: 40-43].

Прекрасный человек согласно видению Навои является человеком, обладающим открытой душой, в которой воплощены доброта и справедливость. В противовес такому человеку есть злой и безнравственный человек, образ которого Навои воплотил в образе Хосрова, который вопреки всему, зная о том, что сердце Ширин принадлежит Фархаду, всячески пытается в угоду своим низменным страстям добиться руки армянской принцессы, молва о красоте которой не давала покоя его тщеславию. Ради личных амбиций Хосров идет войной на маленькую страну, чей народ с мужеством и отвагой противостоит ему.

Прекрасным для Навои является доброта, благо, справедливость, которые призваны принести пользу народу, служат добру и справедливости в обществе. Идеалы великого мыслителя не теряют своей актуальности и для нашего народа и сегодня.

Следует отметить, что Алишер Навои в своем духовном наследии видит единство эстетического в многообразии его форм. Прекрасное для мыслителя есть внешние атрибуты предметов и явлений действительности. Поэмы Навои проникнуты объективной устремленностью, где эпическая ступень эстетического восприятия мира трансформируется в интерес к внутренней красоте человеческой души, где многообразен мир мыслей, чувств и гармоничность души человека. Гений Алишера Навои проявился в синтезе рационального мировосприятия и эстетического идеала прекрасного. Его оригинальность проявилась в нахождении гоавных, непреходящих атрибутов прекрасного, что проявилось в его идеальном человеке.

Категория возвышенного была широко представлена в произведениях Алишера Навои. И заслугой Навои можно считать то, что он представил эти категорию с философских позиций той эпохи. Сами творения Алишера Навои являются возвышенными и героическими. Сама личность Навои, его грандиозная творческая деятельность является образцом героизма и самоотверженности, которые восхищают нас – его потомков, вызывая у нас чувство трепета и благоговения.

Навои с большим мастерством, возвышенным пафосом изображает человека труда, рассказывает о подвигах его героев, описывая силу, мудрость, отвагу и справедливость.

Любимыми героями Навои были несомненно Фархад и Искандер, которые были великими героями своего времени, воплотившими в себе все благородство, отвагу, честь и достоинство, на которые способен человек.

Антиподом возвышенному является низменное. Низменное есть отражение негативных явлений действительности, которые способны вызвать у человека чувства презрения, отвращения и омерзения. Низменность природы проявляется у Навои в безлюдной пустыне, где страдает Меджнун, скалы, в которых страдает Фархад. У человека низменное проявляется в таких особых чертах как жадность, лживость. Алчность, властолюбие, корысть, которые нашли также свое отражение в сочинениях Алишера Навои.

В поэме “Смятение праведных” Навои также указывает и на низменные свойства человека, такие как лживость, лицемерие, алчность, себялюбие, властолюбие, которые приносят обычным людям страдания, а иногда и гибель. И такие люди, кто совершает такие низменные поступки, по мнению Навои не избежат наказания за свои проступки.

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что все основные эстетические категории нашли свое отражение в духовном наследии Алишера Навои. Анализ духовного наследия Алишера Навои позволил нам прийти к выводу о том, что эстетические идеалы

великого мыслителя были основаны на эстетических и этических воззрениях античных философов и взглядах восточных мыслителей.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Том III. Т. 1968. с.139.
2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Фархад и Ширин. Т IV. Т. 1968. С.182-183.
3. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Лейли и Меджнун. Т V. Т. 1968. С.100-101.
4. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Возлюбленный сердец. Т X. Т. 1970. С.10-47.
5. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Стена Искандара. Электронный ресурс: [<https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/navoi-alisher/stena-iskandara/1>].
6. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-ата. Наука. 1972. 430 с.
7. Аристотель. Риторика. Поэтика. М. Лабиринт. 2000.С.40-43.
8. Бычков В.В. Эстетика. М. Гардарики, 2002. С. 189.
9. Джамии Абдурахман. Лирика. Поэмы. Весенний сад. Душанбе. Адиб. 1989. 654 с.
10. Коран перевод смыслов Османова. Электронный ресурс: [https://islam-today.ru/files/koran/koran_osmanova.pdf?ysclid=lb39hmmm9t316541470]
11. Лосев А.Ф. История античной эстетики в 8 т. М. АСТ. 2000. с.47.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000